

**ABDULLA QAHHOR HIKOYALARIDA AYOLLAR OBRAZI
“BOSHSIZ ODAM”, “MING BIR JON”, “DAHSHAT” HIKOYALARI MISOLIDA**

Tog‘ayeva Dilnigora Mavlon qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Filologiya va tillarni tillarni o‘qitish (o‘zbek tili)
yo‘nalishi 3- bosqich 6.23-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20622661>

***Annonatsiya.** Abdulla Qahhor hikoyalarida ayollar obraziga alohida e‘tibor qaratgan mahoratli yozuvchilardandir. Uning hikoyalarida bu yaqqol ko‘zga tashlanadi. Ushbu maqolada Abdulla Qahhorning “Boshsiz odam”, “Ming bir jon” “Dahshat” hikoyalari o‘ziga xos mahorat bilan tasvirlangan. Hikoyaning ma’no mazmuni jamiyatimizdagi ojiz ayollarning obrazini ochib bergan. Adib ayollar orqali jamiyatdagi muammolarni ko‘rsatish bilan birga, insoniy fazilatlarini ham ulug‘laydi.*

***Kalit so‘zlar:** Abdulla Qahhor, hikoya, ayol obrazi, badiiy unsur, Niso buvi, Faxridin, boshsiz odam, Mastura, xalq hayoti, ijtimoiy adolatsizlik, xarakter, kompozitsiya, Unsin.*

***Аннотация.** Абдулла Каххор – один из талантливых писателей, уделявших особое внимание образу женщины в своих произведениях. Это отчетливо видно в его рассказах.*

В этой статье с уникальным мастерством описываются рассказы Абдуллы Каххора «Boshsiz odam», «Ming bir jon», «Dahshat». Смысл рассказов раскрывает образ уязвимых женщин в нашем обществе. Писатель не только показывает проблемы общества через призму женщин, но и прославляет человеческие качества.

***Ключевые слова:** Абдулла Каххор, рассказ, женский образ, художественный элемент, Ниса Буви, Фахридин, безголовый человек, Мастура, народная жизнь, социальная несправедливость, персонаж, композиция, Унсин.*

***Abstract.** Abdulla Qahhor is one of the skilled writers who paid special attention to the image of women in his stories. This is clearly visible in his stories. This article describes Abdulla Qahhor's stories "Boshsiz odam", "Ming bir jon", "Dahshat" with a unique skill. The meaning of the story reveals the image of vulnerable women in our society. The writer not only shows the problems in society through women, but also glorifies human qualities.*

***Keywords:** Abdulla Qahhor, story, female image, artistic element, Nisa Buvi, Fakhridin, headless man, Mastura, folk life, social injustice, character, composition, Unsin.*

Har bir yozuvchi bevosita so‘zga murojat qiladi. Adabiyotning quroli so‘zdir, yozuvchi so‘z orqali o‘zining xayoliy olamini oq qog‘ozga tushuradi va shu tarzda yana bir asar dunyo yuzini ko‘radi. Adibning o‘z asarlarida qo‘llagan so‘zlar uning ma’naviy olamini ochib berishga xizmat qiladi. Abdulla Qahhorning hikoyalarida ayollar obrazi kulminatsion darajaga ko‘tarilganligining guvohi bo‘lamiz. Uning jamiyatdagi mavqei, u yashagan tarixiy davr bog‘liqligini “Boshsiz odam”, “Ming bir jon”, “Dahshat” hikoyalarida ko‘zishimiz mumkin. Bu hikoyalarida “Boshsiz odam” hikoyasida Niso buvi, “Ming bir jon” hikoyasida Mastura, “Dahshat” hikoyasida Unsin orqali o‘zbek ayollarining sabr-toqatini va hayotga bo‘lgan cheksiz muhabbatini mahurat bilan ochib beradi.

XX asrning dastlabki yillarida ham o‘zbek adabiyotida ayollar obraziga murojaat qilish, ayol obrazlarining turfa qiyofalarini yaratish nasriy asarlarimizda ko‘rina boshladi. Buni “Kecha va Kunduz” romanidagi Zebi obrazi, “O‘tkan kunlar” romanidagi Kumush obrazi “Qutlug‘ qon” romanidagi Gulnor obrazi va boshqalar misolida ko‘rishimiz mumkin. O‘zbek hikoyachiligida yozuvchi Abdulla Qahhor ijodiga mansub hikoyalari katta ahamiyatga ega.

Adibning hikoyalari, mavzusidan qat'i nazar, bir maqsadga undaganligini, kishilarni ezgulik ruhida tarbiyalashga, ularga estetik zavq berishga qaratilganligini ko'ramiz. Muhimi shundaki, adib hikoyalarda bu maqsadga nasihat qilish, bayon etish yo'li bilan erishilmaydi.

Balki obrazlar faoliyati, asarning umumiy ruhidan ustalik bilan keltirib chiqariladi.

Yozuvchining o'tmish haqidagi hikoyalari, ayniqsa, badiiy mahurat jihatidan iboratlidir.

Ularda yozuvchi asar g'oyasini gavdalandirishda obrazlarning xatti-harakatlarini asos qilib oladi hamda personajlar xarakterini. Ularning o'z harakati, fe'l-atvori va tili vositasida ochib beradi. Natijada, hikoyalardagi obrazlarning har biri o'ziga xos xatti-harakati, xulq-atvori va tashqi ko'rinishi jihatidan bir-biridan ajralib, farq qilib turadi. O'zbek adabiyotining taraqqiyotida, ayniqsa, unda yangi janr hisoblangan realistik hikoyaning kamol topishida, yuksak cho'qqiga ko'tarilishida ulkan so'z san'atkori Abdulla Qahhorning xizmati katta bo'ldi. Bu ijodkor o'zining so'z tanlashdagi mahorati, badiiyatni chuqur anglashi, qahramonlarning ruhiy holatini, ichki kechinmalarini mahurat bilan ochib bera olishi orqali boshqa yozuvchilardan ajralib turadi. Adib hikoyalarda qarama-qarshi qo'yish usulidan, hayotiy konflikt va psixologik tahlildan, jonli xalq tili boyliklaridan mahorat bilan foydalanadi. Abdulla Qahhorning hikoyalari maqsadning aniqligi, sujetning kompozitsiyaning puxtaligi, xarakterlarning yorqinligi, psixologik tahlilning kuchliligi bilan katta ahamiyatga egadir. Bu fazilatlar adibning zamonaviy mavzudagi hikoyalarda ham ko'zga yaqqol tashlanib turadi. "Qahhor tug'ma hikoyanavis edi, deb yozadi unga zamondosh bo'lgan rus adibasi Bat, garchi u romanlar ham yozdi, lekin baribir kichik janrga muhabbati kuchli ekanligi ularda sezilib turardi"[1].

Abdulla Qahhor butun umri bo'yi hajviy asrlar yaratish ustida ishladi. Taniqli yozuvchi va adabiyotshunos Vera Smirnova shunday yozadi: "Katta o'zbek prozasi haqida o'ylaydigan bo'lsangiz, avvalo, romannavislardan Abdulla Qodiriy, Oybek ko'z oldingizga keladi, hikoyanavislar ichida esa birinchi o'rinda albatta Abdulla Qahhor ko'zga tashlanadi"[2]. Abdulla Qahhorga dastlabki yozuvchilik shuhratini keltirgan asari bu "Boshsiz odam" hikoyasidir.

Bundan hikoyasida o'sha vaqtdagi hayot lavhalaridan birini ko'rsatishga harakat qilgan.

Abdulla Qahhorning ushbu hikoysidan tashqari "Mayiz yemagan xotin", "O'jar", "Qizlar", "Dahshat" va boshqa hikoyalardagi tasvirlarda insonlardagi turli illatlar g'oyat sezgirlik bilan kuzatilgan, iste'dodli yozuvchining o'tkir nigohi orqali mahorat bilan ayollar obrazi ochib berilgan. Bu hikoyalar hozirgi kunda ham o'z qimmatini yo'qotgani yo'q.

Abdulla Qahhorning "Boshsiz odam" hikoyasi badiiy jihatdan mukammal asarlaridan biri sanaladi. Hikoya roviy nutqi bilan boshlanib, unda Niso buvi haqida ma'lumot keltiriladi.

Muallif tasvir bayonida aniq ma'lumotlar keltirish bilan birga, ikkilanish, gumonsirash tendensiyalarini ham berib boradi. Sujetning keyingi qismida ikkilanish ohangi kuchayib boradi. Roviynutqida: "Bunga hamma ham hayron qoldi. Bu to'g'rida ba'zilar: Niso buvi ilgari ham usta Abdurahmon bilan don olishib yurar ekan, – degan gapni qilishdi, ba'zilar: "Becharo nima qilsin ikkita bolasi bor, usta Abdurahmoning ham o'lgan xotinidan o'g'li bor. Vaqti kelganda tili qisilmaydigan ish qilibdi-da", – deyishdi. Abdurahmon kabi zo'ravon insonlarning jihati va ayollarning haq-huquqlarining poymol etilishi jihatlari ochib berilgan. Niso buvi obrazi orqali jamiyatdagi ojiz ayollar obrazini ochib berganligi, jamiyatda ayollarning o'rni, atrofdagilarning gap so'zlaridan charchaganligi uchungina noilojlikdan rozi bo'lgani ko'ramiz. Yozuvchi ayollarni oddiy hayot kechirayotgan, oilaviy ma'suliyatni o'z zimmasiga olgan insonlar sifatida tasvirlaydi. Ularning xarakterida samimiylik, soddalik va mehribonlik kabi fazilatlar yaqqol ko'zga tashlanadi. Abdulla Qahhorning "Ming bir jon" hikoyasi orqali ham o'zbek ayollariga xos fazilatlarni namoyan etadi.

Hikoyada Mastura uzoq yillar davomida og'ir xastalik bilan kurashayotgan ayol sifatida tasvirlanadi. Biroq u kasallik oldida taslim bo'lmaydi, aksincha, yashashga bo'lgan ishonchini saqlab qoladi. Adib uning ruhiy kechinmalarini, sabr-toqatini va hayotga bo'lgan cheksiz muhabbatini mahurat bilan ochib beradi. Mastura obrazi orqali yozuvchi o'zbek ayollariga xos fazilatlarni namoyon etadi. Qahhor shunday yozadi: "Mastura qonsiz labida tabassum bilan eriga yuzlandi: – Akromjon, daftaringizga yozib qo'ying: uch mard – u maydon meni ko'rgani kirgan edi, bittasi arang qochdi – yu, ikkitasi qochgani ham bo'lmay, o'tirib qoldi"[3]. Ming bir jon egasi Mastura bus afar endi tugaydi, yo'q bo'ladi degan hayolga borganda qayta qayta o'zini qo'lga olib matonat ko'rsatuvchi ayoldir. Shuningdek, hikoya ham bahor faslida, yan'ni yilning yasharish, qayta uyg'onish, yangi hayot boshlanish faslidir.

Bu bilan go'yo yozuvchi Masturadagi yashash umidini har doim qishdan so'ng kelib, burglar to'kilib uyquga ketgan tabiatni qayta uyg'otuvchi bahor fasliga o'xshatmoqchidek ko'rinadi. Masturadagi ishonch va umid o'zining kuchli xarakteri samarasidir, biz buni uning ushbu so'zlaridan ilg'ab olishimiz mumkin: "U yog'ini surishtirsangiz, men odam bolasining o'lim kutishiga, ya'ni dunyodan umid uzishiga ishonmayman. Hatto tildan qolgan kasalning rozilik tilashib qaragani ham dunyodan umid uzgani emas, balki "rozilik tilashgani hali erta" dermikin degan umid bilan, dunyoda tengi yo'q timsoli yo'q zo'r umid bilan qaragani deb bilaman"[4]. Mastura obrazi orqali chinakam o'zbek ayolining jasorati, hayotga bo'lgan shijoati, bir insonning hayotga bo'lgan muhabbati, so'nmas irodasi timsoli desak adashmaymiz.

Mastura obrazi nomuid odamlarning ko'nglida umid chirog'ini yoqadi, ularni yashash uchun kurashga chorlaydi, umr yo'lidagi har har qanday, g'ovlarni sabot va bardosh bilan yengishga o'rgatadi. Abdulla Qahhorning ya'na bir hikoyasi o'zbek ayollarining o'sha davrda erkin fikr yuritish imkoniyatidan mahrumligi ko'rsatib beriladi.

Bu "Dahshat" hikoyasidir. Uning bosh qahramoni Unsin bo'lib uning taqdiri fojiali taqdiri, jaholat va qo'rquv hukm surgan tasvirlar orqali namoyon bo'ladi. Hikoyada Unsin yosh, sodda, mehnatkash va taqdir sinovlariga duch kelgan qiz sifatida tasvirlanadi. Unsin o'z davrining ko'plab ayollari kabi erksiz hayot kechiradi. Qahhor Unsinning ichki kechinmalarini mahorat bilan ochib beradi. Ayniqsa, qabristonga boorish voqealarida uning qo'rquvi, vahimaga tushishi va ruhiy iztiroblari juda ta'sirchan ifodalangan.

Unsin go'ristonning o'limidan ham kuchliroq ramzini tiriklar go'ristoni, ya'ni o'zining hayoti bilan bog'laydi. O'limga emas, hayotga bo'lgan mehr – Unsinning yaqin kelajakda ota – onasi va dugonalari bilan ko'rishish istagi uning boshini o'lim haqida xayollardan chalg'itadi va umid bilan to'ldiradi. Unsin obrazi orqali o'zbek ayollarining og'ir turmushini, ularning sabr-bardoshini ichki iztiroblarini ochib beradi. Shu sababli bu obraz o'zbek adabiyotidagi eng ta'sirli ayol obrazlaridan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda Abdulla Qahhor hikoyalarida ayollar obraziga alohida e'tibor qaratgan. Shulardan "Boshsiz odam", "Ming bir jon" va "Dahshat" hikoyalarida ayol obrazi turli qirralarda tasvirlangan bo'lsa-da, ularni birlashtirib turuvchi jihat – ayolning sabr-toqati, matonati va murakkab hayotiy sharoitlardagi ruhiy kechinmalaridir. Yozuvchi har bir asarda ayolning jamiyatdagi o'rni, ichki dunyosi va taqdirini o'ziga xos badiiy mahurat bilan yoritadi.

Adib yaratgan ayol obrazlari hayotiyliigi, tabiiyligi va ruhiy jihatdan mukammalligi bilan ajralib turadi. Ular orqali yozuvchi nafaqat ayollarning taqdirini, balki o'sha davr jamiyatining ijtimoiy muammolarini ham ko'rsatishga erishgan. Ayollar obrazi vositasida insoniylik, mehr-muhabbat, fidoyilik, matonat kabi umuminsoniy qadriyatlar ulug'lanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qahhor A. Zamondoshlari xotirasida. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nashriyoti, 1987. – B. 15.
2. Смирнова В.В. Современный портрет Советский писатель. 1964.
3. Qahhor A. Adabiyot muallimi. – Toshkent: “Toshkent” nashriyoti, 2019. – B. 121.
4. Qahhor A. “Anor” qissa va hikoyalar to‘plami. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyoti, 2021.